

University of
Business and Science

ISSN:3060-5040

ILMIY

AXBOROTNOMA

4-SON

2025

journal-ubsu.uz

**UNIVERSITY OF BUSINESS
AND SCIENCE**

ILMIY AXBOROTNOMA

Ushbu jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan berilgan 2024-yil 22-yanvardagi 210192-sonli guvohnomaga asosan chop etiladi.

**UBS Ilmiy Axborotnomasi
Научный Вестник UBS
UBS Scientific Bulletin**

**2025-YIL 30-DEKABR
4-SON**

O'zbekiston 2025

Tajovuzkor xulq haqidagi nazariyalar taxlili Mo‘minova Dilrabo Murodillayevna, Murodova Dilnavoz Jasurbek qizi	782
Talabalarda ichkilikbozlik va tamaki chekish addiktiv xulq sifatida Mo‘minova Dilrabo Murodillayevna, Muhiddinov Abdulahad Zuxriddinovich	787
Turli ijtimoiy vaziyatlarda shaxsning qaror qabul qilishi Najmiddinova Muxayyoxon Shaxobiddin qizi	792
Bolaning kognitiv rivojlanishida oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holatining ta’siri Olimova Maxfuza Bobir qizi	797
Ruxiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni keltirib chiqaruvchi omillar tahlili To‘raboyev Azamat Muxamadullayevich	801
Psixologik korreksiya va uning mazmuni To‘ychiyeva Shoyista Jumaboyevna	806
Mobil o‘yinlarning psixologik va kognitiv xavflari: chuqur tahlil Turamov Muhammadzohid Rustamjon o‘g‘li	812
Hayot mazmuni yo‘nalganligi” metodikasining sinaluvchilarning ma’lumot darajasi bo‘yicha tahlili Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	815
Ijtimoiy tadqiqotlarda bulling muammosi Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna	821

XULQ SIFATIDA

Mo‘minova Dilrabo Murodillayevna
University of Business and science
Pedagogika va psixologiya kafedrası
katta o‘qituvchisi
psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
[*dilrabomuminova2018@gmail.com*](mailto:dilrabomuminova2018@gmail.com)

Muhiddinov Abdulahad Zuxriddinovich
Psixologiya yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada addiktiv xulq,ularning turlari, kelib chiqish sabablari va talabalar addiktiv xulqining psixologik xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Ichkilikbozlik, ta‘maki maxsulotlarini iste‘mol qilishning inson xulq atvoriga ta‘siri haqida olimlarning qarashlari taxlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Psixoaktiv, taksikomaniya, norkamaniya, giyohvandlik, alkagol, formakologik, trudogolizm, qimorbozlik, nikotin, efedron.

АЛКОГОЛИЗМ И КУРЕНИЕ КАК ФОРМЫ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Аннотация: В этой статье рассматривается аддиктивное поведение, его виды, причины возникновения и психологические особенности аддиктивного поведения студентов. Проанализированы взгляды ученых на влияние алкоголизма и употребления табачных изделий на человеческое поведение.

Ключевые слова: психоактивный, таксикомания, наркомания, наркозависимость, алкоголь, фармакологический, трудоголизм, азартные игры, никотин, эфедрон.

ALCOHOLISM AND SMOKING AS ADDICTIVE BEHAVIORS AMONG STUDENTS

Annotation: This article discusses addictive behavior, its types, causes, and the psychological characteristics of addictive behavior in students. The views of scholars on the impact of alcohol consumption and tobacco products on human behavior have been analyzed.

Keywords: Psychoactive, taxicomania, drug addiction, substance abuse, alcohol, pharmacological, workaholism, gambling, nicotine, ephedrone.

Kirish.

Bugungi kunda addiktalogiya - giyohvandlik, ichkilikbozlik, chekish addiksiyasi, kompyuter o‘yinlari, mehnat, tansiq taomlar, ovqatlanish, sevgi va seksual hayot addiksiyasi, odatlar, narsa-buyum va hodisalarga bog‘liklikni o‘rganadi. Addiktiv xulq odamni real hayotdan ongini o‘zgartirish orqali ketishga undaydi. Farmokologik yoki kimyoviy, substantsional va ovqatlanish kabi bog‘lanishlar mavjud. Farmokologik bog‘lanish narkotizm, alkogolizm, tamaki chekish va boshqalar bo‘lsa, substantsional

bog'lanish deganda – kompyuterga, biror mehnat faoliyatiga, ovqatlarga bog'lanib qolish tushuniladi.

Addiktsiya vositalari quyidagi turlarga bo'linadi.

Psixoaktiv moddalar – bularga spirtli ichimliklar va giyohvand moddalar kiradi.

Jarayondagi faollik – biror o'yinga yoki mehnatga qiziqish.

Turli hissiy holatlarni keltirib chiqaruvchi odamlar, predmetlar va atrof-muhitdagi hodisalarga bog'lanish

Odamlar predmetlarga emas, balki turli his-tuyg'ularga bog'lanib qoladi.

Farmakologik yoki kimyoviy bog'lanishlardan biri spirtli ichimliklar ichishdan ibortdir [4].

Alkogol ovqat turiga kiradi va u giyohvand moddlardan farq qiladi. Uni iste'mol qilish qonun yo'li bilan ta'qiqlanmaydi. Ichkilik kayfiyatga ta'sir qiladi.

Giyohvandlik addiktsiyasi psixo-aktiv moddalar markaziy asab tizimiga ta'sir etadi.

Toksikomoniya–dorivor moddlarni qabul qilish orqali rivojlanadi. Toksikomoniya giyohvandlikka o'hshamaydi, biroq u odamlar ruhiy holatini o'zgartiradi.

Dorilarga bog'lanib qolish sindromi – psixotrop moddlarni qabul qilish orqali rivojlanadi, ruhiy holatlarni o'zgartirishga olib keladi.

Tamaki chekish – giyohvandlikning bir turidir. Ko'pchilik uni chekkani uchun kundalik narkomaniya deb ham yuritiladi. Sigareta chekuvchilar ovqatdan keyin, ichkilik vaqtida salbiy hissiyot paydo bo'lganda, qattiq ishlayotgan vaqtda chekishni xoxlaydilar. Sigareta xayolni chalg'itadi, odamlarni tanishishga, bir-biriga yaqinlashishga olib kelishi ni chiroyli bezatilgan qutilar o'ziga tortishi sabab bo'ladi. mumkin. Ayollarning sigareta chekishiga ularning e'tibori

O'yin addiktsiyalari – uni boshqacha qilib chembling (ing. Gambiling o'ynash) ham deb ataladi. Bu o'yinlarga quyidagilar – qimorbozlik, karta o'yini, kompyuter o'yinlari va boshqalar kiradi [5].

Mehnatga mukkasidan ketish (trudogolizm) ijtimoiy jihatdan ijobiy ahamiyatga ega bo'lsa ham, bunday shaxslar ruhiy muammolarga boy bo'ladilar. Ular uydagi mojarolardan qochib yuradigan, tunu-kun ishxonada bo'lishni xoxlaydigan odamlardir. Tavakkal qilishdan qo'rqish, yolg'iz qolishdan qo'rqish, farzandlar bilan kelishmovchilik, hafsalasi pir bo'lish kabilar ana shunday muammolardir. Bunday odamlar uchun ish ruhiy yordam va himoya vazifasini o'taydi.

Adabiyotlar taxlili.

Mashhur psixiatr V. M. Bexterev (1875-1927) ichkilikning psixologik sabablarini o'rganib chiqqan.

«Ong o'g'risi» - qadimdan ichkilikbozlikni shunday deb atashadi. Spirtli ichimliklar inson organizmini, jumladan uning ongini zaharlaydi va salbiy oqibatlariga olib keladi.

Ichkilikning mast qilish hususiyati borligi 8000 yil oldin ma'lum bo'lgan. Spirtli ichimliklar eramizdan oldin sopol idishlarda saqlangan. Bu davrda spirtli ichimliklar asal, meva sharbati, yovvoyi uzumlardan tayyorlangan. Vino tayyorlash esa yerlarni o'zlashtirishdan oldin paydo bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Chunki mashhur sayohatchi

N. N. Mikluxo-Maklay yangi Gvineyada papuaslarni o'rganib ular olov yondirishni bilmasalarda, lekin kayf qiluvchi ichimliklar tayyorlashni bilganliklarini ta'kidlaydi. VI-VII asrda arablar toza spirtidan ichimlik tayyorlashni boshlaganlar va uni «Alkogol» deb ataganlar.

860 yilda arabistonlik Ragez birinchi marta aroq shishasini tayyorlaydi. Islom dini asoschisi Muhammad Alayhissalom (570-632) spirtli ichimliklar iste'mol qilishni ma'n qilganlar. Shuning uchun 13 asrdan buyon musulmon davlatlarida spirtli ichimliklar iste'mol qilish qoralab kelinadi.

O'rta asrlarga kelib G'arbiy Yevropada vino va shakarli achitqilardan spirtli ichimlik tayyorlash an'anaga aylandi. Aytishlaricha bu kashfiyotni birinchi bo'lib italiyalik alximik monax Valentiush amalga oshirgan. Shunda u qarini yosh qiladigan, charchagan kishini tetiklashtiradigan, xafa insonni xursand qiladigan ajoyib ichimlik yaratganligini e'lon qiladi. O'sha davrdan boshlab spirtli ichimlik dunyo mamlakatlariga juda tez tarqab ketdi [3].

Xalqimiz orasida "ichsak qizishamiz" degan iborani juda ko'p eshitganmiz. Spirt organizmni qizdiradi. Shu sababli u davolash xususiyatiga ham ega bo'lib undan nafaqat shamollashda, balki bir qator kasalliklar, masalan: oshqozon yarasini davolashda ham foydalaniladi. Shifokorlar esa aksariyat, oshqozon yarasi bor bemorlarga alkogol ichishni man etadilar. Ba'zi shifokorlar haqiqatdan ham spirtli ichimlikning oz miqdori ishtaxani ochishi va bu sog'liqqa foydali ekanligini ta'kidlaydilar [3].

Odamlar orasida alkogol tetiklashtiradi, kayfiyatni ko'taradi, salomatlikni yaxshilaydi, suhbatni qiziqarli qiladi, degan fikrlar bor. Bundan tashqari yuqori kaloriyali mahsulot sifatida organizmning energetik quvvatini oshiradi. Pivo va uzum vinolarida bir qator vitamin va xushbo'y moddalar bor. Tibbiyot amaliyotida spirtning xususiyatlaridan unumli foydalaniladi.

Sigara mahsulotlari tamaki barglaridan tayyorlanadi. Ularda oqsil, uglevodlar, mineral tuzlar, kletchatka fermentlar, yog' kislotasi va boshqa moddalar mavjud. Ular orasidan inson hayoti uchun xavfli bo'lgan ikkita moddani aytib o'tish joizdir. Ular nikotin va izporenondir. Nikotin organizmga tamaki tutuni bilan kirib boradi. U asab tizimining zahari hisoblanadi. Oz miqdordagi nikotin hayvon va inson organizmida qo'zg'atilganda asab xujayralarini harakatga keltirib, nafas olish va yurak urishini tezlashtiradi, ko'ngil ayniydi. Katta miqdordagi nikotin esa markaziy asab tizimini shikastlaydi. Qo'llar qaltiraydi, xotira susayadi. Nikotin ichki sekretiya bezlariga ham ta'sir qiladi, arterial bosim ko'tariladi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, chekuvchilar chekmaganlarga nisbatan 13 barobar ko'proq stenokardiya, 12 barobar ko'proq yurak infarkti, 10 barobar ko'proq oshqozon yarasi bilan kasallanadilar. O'pka raki bilan kasallangan bemorlarning 96-100 % ni chekuvchilar tashkil etadi.

Giyohvandlik surunkali kasallik hisoblanadi. Giyohvandlik narkotik moddalarga o'rganib qolish, doimo giyohvand moddalar miqdorini ko'paytirishga intilishdir[2].

Giyohvandlikning quyidagi turlari mavjud. Oliy giyohvandlik. Bu ko'knori kukunlarini ko'p miqdorda iste'mol qilish. Efidron giyohvandligi, efidron moddalarni ko'p miqdorda ishlatish. Barbitur va kakoin giyohvandligi. Mazkur kimyoviy moddalarga o'rganib qolish. No'yu-yorkdagi xalqaro narkotizmga qarshi tuzilgan

markazdan olingan ma'lumotga ko'ra, dunyoda giyohvandlar soni yildan-yilga keskin ortib bormoqda. Har bir davlatda giyohvandlarga yordam beruvchi, xalos etuvchi maxsus markazlar mavjud.

Narkotiklar odamni o'zga dunyoga g'arq qiladi. Hozirgi kunda olimlar insonlarning narkotik moddlarga bog'lanib qolishni quyidagi 3 ta omillarini ajratgan:

ijtimoiy muhit va oilaning ta'siri;

biologik omil – organizmning talab qilishi;

psixologik – inson ruhiyatidagi o'zgarishlar.

Giyohvandlikni ijtimoiy omillariga jamiyatdagi kelishmovchiliklar, mintaqada giyohvandlikni tarqalishi, giyohvandlik savdosi kabilar kiradi [2].

Ba'zi adabiyotlarda shunday jumlani uchratish mumkin: «Ichuvchilar ichuvchilarni dunyoga keltiradi. «Narkotik iste'mol qiladigan ota-ona (tamaki mahsulotlarini iste'mol qiluvchi, alkogolizmga muhtalo bo'lgan)»larning farzandlari ham ushbu moddalarni iste'mol qiladilar. Oiladagi muammolar bolani narkotik qabul qilishga majbur etadi. Psixologlarning ta'kidlashicha, bunday bolalar e'tibor va mehrni 3 barobar ko'proq olishi kerak bo'ladi. Bolaning e'tiborsiz va qarovsiz qolishi spirtli ichimlik va narkotik qabul qilishga sabab bo'ladi. Oilada farzandning quloqsizligiga, o'qishining yomonligi, ota-onaning e'tiborsizligi bolani oiladan uzoqlashtiradi. Bunday bolalarga nisbatan ota-onalarni ishonchsizligi kuchayadi, bolani kaltaklash, psixologik zulm o'tkazish holatlari ro'y beradi. Bunday vaziyatda bolada yolg'izlik hissi, zerikish, tengdoshlariga nisbatan hasadgo'ylik, depressiya, tajovuzkorlik hissi uyg'onadi. Narkotik bilan bog'langanda, bu hissiyotlar rivojlanadi. Ular ota-onalarini, o'qituvchilarni yomon ko'rishadi [1].

Ota-onalar bolalarni nafaqat ovqat bilan ta'minlash, sog'lig'i, o'qishi haqida qayg'urishi, ularning bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil qilishi ham kerak. Giperopeka-ona-onaning farzandiga haddan tashqari e'tiborli bo'lishidir. Infantilizm insonning cho'zilib ketgan "bolaligi", hayotiy qiyinchiliklarga tayyor emasligi, muammolarni mustaqil hal qila olmaslikni ifodalaydi. Bunday bolalarni giyohvand moddalarni qabul qilishga majburlash, bezorilikka undash oson bo'ladi. Ular boy xonadon farzandlari yoki farzandiga haddan tashqari ko'p e'tibor beradigan oilada tarbiyalanayotgan farzadlardir. Bunday bolaning aytgani aytgan bo'lib, u yoshligidanoq ichkilik ichadi yoki narkotik qabul qiladi. Farzand har tomonlama o'qimishli, odobli bo'lsada uni narkotik qabul qilmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Giyohvandlikka o'rganish uning shaxsiyat va psixik holatiga bog'liq bo'ladi. Masalan: tengdoshlari davrasida qiziqish ta'sirida qabul qilishi mumkin. I.N.Tetnitskayaning giyohvandlar bilan o'tkazgan tadqiqotlarida, o'spirinlik davridagi giyohvandlikka qo'yilgan ilk qadami yoshga xosligi tasdiqlangan. Uning fikricha, o'spirinlar "hayotning hamma lazzatlarini totib ko'rishga intiladilar". Giyohvand moddani 1-marta qabul qilgan bolani narkoman deb bo'lmaydi. Narkotik moddalarni qabul qilishning asosiy maqsadi-lazzatlanishdir. Uning sifati narkotik moddalar miqdoriga bog'liqdir. Giyohvand moddalarni qabul qilishda o'z-o'zini boshqarish katta ahamiyatga ega. Narkotik bolaning qiziqishini, ruxiy va jismoniy iqtidorini susaytiradi [5].

Narkotik moddalarni qabul qilish o'spirinlar hayotiga juda katta ta'sir etadi. Hech

bir ish bilan mashg'ul bo'lmaydigan bolalar guruhi "ko'cha bolalari" deb aytiladi. Ular burchaklarda, chekka joylarda qo'nim topib, narkotik moddalar qabul qilishadi va uni ta'sirida o'zlarini boshqara olmay qolishadi. "Yaxshi oila bolalari" ham narkotik moddalar qabul qilishi mumkin. Ular buni "moda, yoshlar madaniyati" deb tushunishadi. Aynan moda katta guruhdagi narkomanlarni vujudga keltiradi.

Narkotik qabul qilishning asosiy psixologik sabablari hissiy tushkunlik, depressiya va boshqalardir. Ba'zan giyohvand inson o'zini o'ldirishni maqsad qilib qo'yadi. Oldin narkotik depressiyaga qarshi kurash vositasi bo'lsa, keyinchalik esa o'zi depressiyani keltirib chiqaradi.

Psixolog va shifokorlar umumiy tarzda narkoman shaxs portretini yarita oladilar. Giyohvandlar jamiyatida o'zini yaxshi his qila olmaydi, hayot qiyinchiliklariga bardosh bera olmaydi. Ularning ertangi kuni va kelajagi yo'q. Ular jamiyatni "to'da" deb baholaydi, yolg'iz qolishni xoxlaydi, jamiyatda o'zini keraksizligini his qiladi. Shuning uchun bunday odamlar narkotik moddlardan halovat topadilar. Psixiatrlar giyohvandlarda "ijtimoiy yetishmovchilik" lar borligini kuzatganlar [3].

O'spirinlik davri narkotikka moyillik uchun sezitiv davr hisoblanadi. Bunga sabab o'spirinlar jamiyatni kuchli dushman deb qabul qiladilar. Giyohvand insonlar nevrotik xulqqa egadir.

Giyohvand moddalar qabul qilishga moyillik shaxsdagi xarakter aktsentuatsiyasiga ham bog'liq. Xarakter aktsentuatsiyasining har bir tipii u yoki bu og'ishgan xulq uchun moyillikni vujudga keltiradi. Xarakter aktsentuatsiyasining beqaror tipida bolaning ma'naviy ustuni bo'lmaydi, ichkilikka berilgan bo'ladi. Epiletoid tipida bola doim jahldor bo'ladi. Isteroid tipli bola o'ziga e'tibor qaratishini xoxlaydi. Doim narkoz holatida bo'lishini boshqalar unga e'tibor berishlarini istaydi. Gipertimlar hushchaqchaq odamlardir, doimo kayfiyati yaxshi, ishtaxasi zo'r bo'lib, hayotdan lazzatlanib yashaydi. Gipotim gipertimning aksi bo'lib bunday insonlar kayfiyati va faolligi doimo sust brishadi. Ular o'ziga orom berish uchun narkotik moddalr qabul qilishadi. Konform tiplar "hammaga o'xshab" o'ynash, yashash va harakat qilishni xush ko'radilar [5].

Xulosa.

Bizning fikrimizcha, bugungi kunda yoshlar o'rtasida qiziqishning natijasida addiktiv xulqqa moyillik ortib bormoqda. Bunday og'ishgan xulq ko'rinishlari jamyat rivojiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Addiktiv xulqni shakllanishining asosiy sababi bu tengdoshlarning ta'siri va ota-onaning farrzandini nazorat qilmasligi yoki bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazmasligidir. Olimlar giyohvandlikka ta'sir etvchi biologik omilning roliga turlicha munosabat bildiradilar. Giyohvand moddlarni ko'pchilik totib ko'rishi, lekin hamma u bilan kasallanmasligi mumkin. Giyohvand moddalar turli millat vakillariga har xil ta'sir qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Tulaganova G.K. Tarbiyasi qiyin o'smirlar. - T: O'zMU. 2004. – 124
2. Novosyolova B.B. (2007) "Giyohvandlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari va uning profilaktikasi". Ps.f.n dis.avtoref. 2007.- 48 b.
3. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. - М.: Просвещение.